

Amangul Davletmuratova

*Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'at instituti "Baxshichilik va dostonchilik"
ta'lim yo'nalishi II-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: c

O'zMMSI "O'zbek maqomi tarixi va nazariyasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada qoraqalpoq baxshi ijrochilik san'ati tarixi, ustoz shogird an'anasi, baxshi maktabi shajarasi hususida munozara bildirilgan hamda yosh, bo'lajak baxshi ijrochilar nigohida qoraqalpoq ustoz baxshilar shajarasi ifodalangan. Qoraqalpoq dutor, qobiz cholg'usi haqidagi turli afsona va nazariyalar keltirilgan. Jirov atamasining etimologik paydo bo'lish tarixi yoritilgan.

Аннотация: В статье обсуждается история исполнительского искусства каракалпакских бахши, традиция наставника-ученика, родословная школы бахши, а также изображается родословная каракалпакских мастеров-бахши глазами молодых, будущих бахши-исполнителей. Приведены различные легенды и теории о каракалпакском дутаре, кобызе. Освещена история этимологического происхождения термина жиров.

Abstract: The article discusses the history of Karakalpak bakhshi performance art, the tradition of master apprentices, the genealogy of the bakhshi school, and presents the genealogy of Karakalpak master bakhshis through the eyes of young, future bakhshi performers. Various legends and theories about the Karakalpak dutar and kobyz are presented. The etymological history of the term "zhyrau" is highlighted.

Kalit so'zlar: Qoraqalpoq, baxshi, doston, qo'shiq, shajara, jirov, qobiz, g'ijjak, dувтар.

Ключевые слова: Каракалпак, бахши, дастан, песня, родословная, жырау, кобыз, гиджак, дувтар.

Keywords: Karakalpak, bakhshi, dastan, song, genealogy, zhyrau, kobyz, gijjak, dutar.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.04.2018 yildagi 304-sonli "Baxshichilik va dostonchilik san'atini yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida aytilganidek - "ayni paytda baxshichilik va dostonchilik san'atining tarixi, baxshilar va dostonchilar ijodini mukammal o'rganish, bu borada fundamental tadqiqotlar olib borish, xalq og'zaki ijodi yodgorliklarini to'plash, nashr etish yuzasidan yana ko'pgina chora-tadbirlarni amalga oshirishga ehtiyoj sezilmoqda". [5.1b.] Shu qaror ijrosini qisman bo'lsada amalga oshirilishida hissa qo'shishni maqsad qildik. O'zbekistonda baxshi – doston ijrochiligi 3 ta yirik mahaliy maktabda rivojlanib kelmoqda. Ular Qoraqalpoq baxshichilik maktabi, Xorazm baxshichilik maktabi, Janubiy O'zbekiston (Surxandaryo va Qashqadaryo) baxshichilik maktablari. Bu maktablarning o'ziga xos ijro yo'li o'qitish uslublari mavjud bo'lib, maqolada aynan Qoraqalpoq baxshichilik maktabi borasida so'z yuritiladi.

Qoraqalpoq xalqining eski qo'shiq, soz, dostonlarini bugungi kunga qadar o'z maromiga yetkazib ijro etgan va doston nasrlarini yuksak saviyada yetib kelishiga sababchi bo'lgan hunar egasini – BAXSHILAR deb yuritiladi. Qoraqalpoq xalqida baxshi so'zi "BAQSI" iborasi ishlatiladi. Qoraqalpoq baxshilari dutor asbobi jo'rligida xalq qo'shiqlari, dostonlar, noma va nag'malar ijro etadilar.

Baxshi ijrochiligi san'atida doston ikki xil usulda kuylanadi:

1. Baxshilar (Baqshilar)
2. Jirovlar (Jirawlar)

Qoraqalpoq xalqining qo'shiqlarini dutor asbobida ijro qilgan va barcha mavzudagi - lirik, ishqiy-romantik, diniy va nasixatomuz dostonlarni maromida ijro etuvchi xalq qo'shiqchilarini "baxshi" yoki "baqsi" deb ataymiz. Qoraqalpoqlar O'rta Osiyoga yetib kelgandan keyin ayniqsa Xorazm hududiga joylashgandan keyin baxshichilik kasbi keng tarqalgan bo'lib, bu kasb ularga O'rta Osiyo xalqlaridan, xususan Oralli o'zbeklardan va qo'shni turkmanlardan o'tgan. [3. 19 b.] Qoraqalpoq baxshilaridan Aqimbet baxshi, Japaq baxshi, Muwsa baxshi, Suyeu baxshi, Edenbay baxshi kabi boshqa ko'plab misollarni keltirish mumkin. Qadimgi Xorazm madaniyatini qoraqalpoq baxshilari chuqur o'rganib "G'arib Oshiq", "Yusup Axmet", "Go'rug'li" kabi dostonlardagi turli bo'limlari ularning repertuaridan alohida o'rin egallagan. Hozirgi kunda ham ushbu dostonlar o'zining badiiy ahamiyatini yo'qotmagan. Qoraqalpoq adabiyotida folklorning asosiy janri dostonlar bo'lib, qahramonlik, lirik, ijtimoiy-maishiy, tarixiy mavzudagi "Qiriq qiz", "A'wez u'ylengen", "Ba'zergen", "Arap Rayxan", Ashiq Na'jep", "Qirmandali" dostonlari bilan keyinchalik baxshi ijrochilik repertuari qamrovi kengaygan. Qoraqalpoq baxshi ijrochiligining yuqori cho'qqilarga erishishi, repertuarning boyitilishida qo'shni turkman xalq baxshilari ayniqsa Suyeu baxshi ijodining ta'siri juda katta. Suyeu baxshi o'z davrining mahoratli ijrochisi, betakror ovoz sohibi bo'lib, u Xorazmda istiqomat qilgan. Qoraqalpoq hamda Xorazm baxshichilik maktablari shu sababdan bir-biriga juda o'xshashdir. Suyeu baxshi qoraqalpoqlarning to'y - marosimlarida juda ko'p xizmat qilgan. Bir nechta shogirdlarga ham o'z malakasi va mahoratini ulashgan. Misol uchun: - Japaq baxshi Suyeu baxshining soz ijrochiligini o'rganib, qoraqalpoq musiqa madaniyatini yanada bo'yitgan. Suyeu baxshi Musa baxshi bilan zamondosh bo'lgan va to'y-marosim, katta qo'rlarda (gulxan yoqib, atrofida baxshilar qo'shiq aytib o'tiradigan davra qoraqalpoqlarda "qo'r" deyiladi) birga xizmat qilishgan.

Qoraqalpoq musiqa tarixida bugungi kunga qadar ikki maktab, ya'ni Musa va Suyeu maktablariga bo'linib kelgan. Lekin so'nggi yillarga kelib maktab ijrochiligi uslubini to'rt turga bo'lishga to'g'ri kelgan. Bular: Aqimbet, G'aripniyaz, Arzi, Qutim maktablari bo'lib har biri o'ziga hos ijro yo'lga, betakror nolalariga ega. Quyida ustoz-shogird an'anasining zanjirli shajarasi keltirilgan bo'lib, qoraqalpoq baxshi-doston ijrochiligi ushbu ustozlar an'anasini yosh avlod turli usullarda, so'nggi yillarda esa badihalar kiritib davom ettirib kelmoqda.

Qoraqalpoq baxshilari doston qo'shiqlarni dutor asbobida chalib aytadi. Cholg'uning to'liq nomi "Alamoynaq duwtar"i deb ataladi. Bu duwtar (dutor) cholg'usi xalqimizning asrlar davomida har qanday tarixiy voqealarida, quvonch-qayg'usida, to'y-marosimlarida birga yashab kelayotgan milliy cholg'u hisoblanadi. Dutor qoraqalpoqlarda XV asr oxiri XVI asr boshlarida keng tarqalganligi haqida taxminiy ma'lumotlar mavjud. U davrda qoraqalpoq dutori ikki xil bo'lgan. Birinchisi dastasi pardasiz dutor, ikkinchisi dastasida pardalar bog'langan dutor.

Q. Ayekeyev o'zining "Duwtar tariyxi. Duwtar shertiw ha'm sog'iw usuli" nomli adabiyotida 1906-yili tug'ilgan urish va mehnat veterani 90 yoshli Qurboniyoz Yusuf o'g'li soz asbobning qudrati haqida bunday degan: - "Payg'ambarimizning bittasida uchta oti va shu uchta otni boqadigan uchta xizmatkori bor ekan. Bu uch odamning vazifasi o'ziga bekitilgan otga o't-yem, suv berib otni semirtirib boqishdan iborat bo'lgan. Payg'ambarimizning o'zi uzoq yo'lga chiqqan paytida minadigan Dul-dul degan tori oti bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz shu otni juda yaxshi ko'rar ekan. Sababi, ot juda ajoyib bo'lgan, shuning uchun bu otni shu eldagi eng bilag'on otboqar G'ayip qora degan seysis odamga boqtiradi. Bu odamning ustachilik hunari ham bor ekan. Bo'sh vaqtida sirnoy,

ushpelek va dutorga oxshagan cholg'ularni yasab chaladigan hunari bo'lgan ekan. U har kungi yumushlarini qilib bo'lib, yasagan cholg'ularini chalib charchog'ini chiqarar ekan. G'ayip qoraning mehnatkashligini sezgan Payg'ambarimiz bu odamga o'zgacha mehrda bo'libdi. Buni qizg'ongan yo'nidagi ikki otboqar har xil g'iybat gaplarni aytib, G'ayip qorani Payg'ambarimizga yomonlab berishgan. Dul-dulni o'zimiz boqamiz – deb, G'ayip qorani ot boqish ishidan bo'shatibti. Shu kundan boshlab bu ot o'tlamapti hatto suv ham ichmabdi. Buni sezgan Payg'ambarimiz qishloq katta oqsoqollarini yig'ib, Dul-dulni o't yemay, suv ham ichmay kun sari ozib borayotganini aytibdi. Shunda oqsoqollarning biri – G'ayip qorani o'zini chaqirib gaplashish kerak debti. Bu gap Payg'ambarimizga ma'qul kelib, G'ayip qorani chaqirib olibti. Oqsoqollarning yana biri G'ayip qoraga qarab:- tog'risini ayt bo'tam, bu otning hech narsa yemay, ozib ketishi nimadan deb soraydi. Shunda G'ayip oqsoqollarga qarab javob beribdi:

Bu otga ham yaxshi gapirib, ham o't-yemini, suvini berib bo'lib so'ng soz chalib bersang o'z egasini topadi deb sozini chalgan ekan, ot qulog'ini ko'tarib, qattiq kishnabdi.” Ana, o'sha G'ayip qora ikki torli dutor sozini yaratganga o'xshaydi... Bu afsonani bolalik davrimda qishloqda bo'lgan katta bir to'yda chollarga va baxshi-jirovlarga o't yoquvchi bo'lib yurganimda eshitgan edim,- deydi Qurboniyoz ota Yusuf o'g'li.

Cholg'uning etimologik ma'nosiga keladigan bo'lsak, dutor (DUWTAR) forsiy tildan olingan bo'lib “du”- ikki, “tar”- tor(sim) ya'ni “ikki torli cholg'u” degan ma'noni anglatadi. Bu cholg'uning yasalishi ikki usuldadir. Birinchisi o'yma dutor, ikkinchisi yasama (qoraqalpoqda “qurolma” ya'ni, o'nga yaqin yupqa taxta bo'laklarini egib, bir-biriga yelimlab yasaladi) dutor deb yuritiladi. Ikki xildagi dutorlarni yasaladigan daraxtlarida ham farqi mavjud. Ya'ni o'yma dutor odatta tut, o'rik daraxtlaridan yasalsa, yasama (yoki “quralma”) dutor asoson tut daraxtidan yasalib, bu turdagi daraxtlar bo'laklarga o'zaro belgili tartibda yelimlab yasaladi. Dutor cholg'usining ustidagi qoqpog'i qanchalik yupqa va mustahkam bo'lsa, uning ovozi ham shu darajada yaxshi sadolanadi. Dutorni yuzasi ko'pincha jiyda va tut daraxtlari bilan qoplanadi. Shuni ham aytib o'tish joizki, qoraqalpoqlar dutorni “Alamoynaq duwtar” deb atagan. Sababi dutor cholg'usining bo'yni, dastasi suyaklardan yasalgan har xil naqshlar bilan bezatilgan. Dastasining yuzasiga ham suyak yopishtirib ishlangan va bu ko'rinish juda nafosatli ko'ringan. Shuning uchun ham “Alamoynaq duwtar” deb ataganlar. Dutorni dastasiga qo'yning ichagidan tayyorlangan 12 ta parda o'ralgan, xromatik tovushqatorga asoslangan. Dutorida faqat 12 ta parda bo'lishi kerak deb ko'rsatilmagan, u har baxshining o'z yo'liga qarab ko'payishi mumkin. Masalan: O'rinbay baxshi har nag'maning uzun-qisqaligiga qarab dutoriga har doim 13-14 parda bog'lab yurgan. Dutor cholg'usining ovoz diapazoni 1,5 oktavagacha bo'lgan hajmni qamrab oladi. Xalqimizda dutor chalib qo'shiq aytuvchilar “baqsi” deyilsa, dutor chaluvchi ijrochilarni “sozanda” deb ataydilar. Qoraqalpoq xalqida azaldan dutor va boshqa sozlarni yasaydigan ustachilik hunari rivojlangan. Misol uchun Genjeg'aliy usta, Barliqbay usta, Qazimuxammed usta ulardan keyin Erimbet, Karimbergen, Jarmuxammed, Berdaq, Juzimbay, Oralbay va boshqa ko'plab ustoz ustalarning nomlarini atab o'tishimiz o'rinli. [4. 85 b.]

Dutor cholg'usining tuzilishiga keladigan bo'lsak, bu asbob tovush chiqaruvchi kosasi, dastasi, ikki quloqdan, dasta bo'ylab joylashgan pardalardan, ikki tor va shu torlarni ko'tarib turuvchi xarrakdan va ikki torni ushlab turuvchi ilgakdan iborat. Shu bilan birga tovush chiqaruvchi kosasining yuzasi yupqa taxta bilan qoplanib, qoqpoqning teshikchalari bo'ladi va bu teshik vazifasidan kelib chiqib “tovush chiqaruvchi teshikcha” deb ataladi.

Qoraqalpoq baxshi ijrochiligida doston aytuvchilarning yana biri bu – *jirovlardir*. Jirovlarning repertuarida ham dostonlar, termalar alohida o'rin egallaydi. Qoraqalpoqlarda jirovlar juda katta

hurmatga ega. Ular xalqning o'g'il qizlarini Vatanga bo'lgan muhabati, jasur va botirligi, fidoiyligini adabiy so'zlar bilan ta'riflagan. Jirovchilik qoraqalpoqlarda azaliy davrndan kelayotgan bo'lib, baxshilar va qissaxonlardan oldin paydo bo'lgan va xalq bilan birga asrlar mobaynida yashab kelgan. Jirovlar chaladigan cholg'uning nomi "qobiz" deb atalgan. Qobiz cholg'usi qadimdan yetib kelgan bo'lib, boshqa turkiy xalqlarda ham uchraydi. O'rta Osiyoda, Qazog'iston xalqlarida qobiz asbobi ularning tarixiy turmushi bilan bog'liq. Tarixiy manbalarga ko'ra Ukraina xaliqlarida ham ushbu cholg'u mavjud bo'lib, u cholg'uni chalgan, xalq tolg'ovlarini (janr) aytgan shoirlarni "Qobzar" deb atashgan. "XVII asrda yashagan Darvish Ali Changiyning risolalarida ta'kidlanishicha tanburning bir turi hisoblangan qobiz juda qadimgi cholg'udir. Qobizni musiqa ilmi asosini mukammal o'rganib olgan XIV asr taniqli ijrochisi Sultan Uvaysiy zamonida qo'llangani ko'rsatilgan.

Yana bir izlanishlarda o'zbek xalqining buyuk shoiri Lutfiy(1411)ning "Gul va Navruz" nomli dostonida ham buyuk mutaffakkir Navoiyning asarlarida ham jirov, qobiz haqidagi misralarni uchratishimiz mumkin. Demak, jirov so'zi turkiy xalqlarning qadimgi zamonlardan buyon bugungi kunga qadar qo'llanilayotgan so'z hisoblanadi.

"Jirov" atamasiga hususida so'z yuritsak "Jirav" So'zning kelib chiqishi haqida bir nechta olimlar ilmiy ish olib borgan. Misol uchun: N.I.Ilminskiy, V.V.Radlov, I.I.Budakov, Sh.Sh.Valixanovlar o'z mehnatlarida "jirov" so'zning negizi "jir" asos so'zidan kelib chiqqanligini, jir-jirlov degan ma'noni bildirishini aytgan. Masalan: "Kimnin' jerin jerlesen' sonin jirin jirlaysan". [4. 26 b.] Qobiz cholg'usining piri Qo'rqit ota bo'lganligi ko'plab afsonalarda keltirilgan. Kelib chiqish tarixi ham Qo'rqit otaga bog'liq. Shu bilan birga qoraqalpoq jirov ijrochilariga misol keltirsak: Soppasli Sipira jirov, Asan qayg'i, Jiye jirov, Shanko't, Erbay, Jiyemurat va boshqalar. Jirov nomalari mazmuni va ijrochiligi tarafidan to'rt yirik guruhga bo'linadi.

1. Terma-tolg'ovlar (kalta tolg'ov, uzun tolg'ov). Bu turdagi terma-tolg'ovlar asosan xalqning folklor to'qima ijodi asosida tuzilib, unga jirovlar doston ijro qilganda tomoshabinlarning diqqatini jamlash maqsadida, kirish sifatida ijro qilinadigan nomalar kiradi.
2. Atoqli jirovlarni nomiga bog'liq yaratilgan nomalar. Bu guruhga jirovlarni o'zi yaratgan va jirovlarni nomi bilan atalib ketgan nomalar kiradi.
3. Rivojlantirilgan, ba'diiy tasvir ko'proq jamlangan asosiy nomalar. Bu guruhga: "Jortiwli", "Jeti asirim", "Ulli ziban", "Shalqayma", "Sherbeyit", "Kishi ziban" va boshqa nomalar kiradi.
4. Yakka qobiz chol'usida ijro qiladigan sozandalar to'rtinchi guruhga kiradi.

Qoraqalpoq baxshi ijrochiligida baxshilar boshqa maktablar kabi doston qo'shiqlarni ijro qilganda hamda ansambllarga jo'rnavoz sifatida boshqa cholg'ular bilan qo'shilishi mumkin. Ansamb cholg'ularining tarkibiga - g'ijjak, chanqobiz, bolamon, soz-sirnay, tuyoq, qovoq kabilar kiradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Mohir baxshi ijrochilar maktabini munosib davom ettirish, yosh baxshi ijrochilarni tarbiyalashda ustozlar o'gitidan munosib foydalanish hamda nomoddiy madaniy me'rosimizni ommalashtirish bugunning dolzarb masalasidir. Lekin ustozlar ijro maktabini kelajak avlodga, talabalarga yetkazishda mohir, yetuk ijrochilarning me'rosiga murojaat qilish lozim. Har bir talaba asl ijro va keyingi avlod ijrolari o'rtasidagi umumiylik va farqli jihatlarini ustoz bilan tahlil qilishi, ijro diapazonini, texnikasini, turli dinamik shtrixlar hamda ovoz tembridagi o'ziga hos xususiyatlarni o'rganishi lozim. Shundagina bo'lajak baxshi ijrochisi mutaxassis sifatida o'zining mustaqil ijrolarining mukammal namunalarini yaratishi hamda kelajak avlodga munosib yetkazishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adambaeva T. Revolyuciyag'a shekemgi qaraqalpaq muzikasi. "Qaraqalpaqstan". No'kis.1976.
2. Ayimbetov Q. "Xaliq danalig'i" No'kis.2020
3. Matyoqubov B. Doston navolari.Toshkent-2009
4. Nadirova.A.B. Qaraqalpaq muzika tariyxi.Toshkent-2018
5. <https://lex.uz/uz/docs/-3711930>

